

Hypothesis on Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, and His Relationship with Alice Liddell

Author: Martín Fuertes Oliva

Lewis Carroll, the pseudonym of Charles Lutwidge Dodgson, is a figure who has generated controversy and speculation over the years, particularly regarding his work *Alice's Adventures in Wonderland* and his connection with Alice Liddell, the child who inspired the iconic character. This article presents a hypothesis that explores lesser-known aspects of his personal life, based on psychological, historical, and sociocultural analysis.

The Hypothesis: Carroll's Sleepwalking and Hidden Traumas

It is proposed that Lewis Carroll was a sleepwalker and that this condition profoundly influenced his life. During his youth, particularly during his time at Rugby School, Carroll may have been a victim of sexual abuse and mistreatment while in episodes of sleepwalking. This trauma could have left psychological scars that shaped his behavior and self-image, characterized by insecurity, shame, and marked shyness.

The hypothesis further suggests that Alice Liddell and her sisters, Lorina and Edith, were not merely children whom Carroll cherished as close family friends but could have been his biological daughters, conceived during episodes of sexual sleepwalking between Carroll and Alice's mother, Lorina Liddell. According to this theory, Carroll remained unaware of this reality due to his condition and a possible agreement of silence within the Liddell family. This could explain the close bond he maintained with Alice and her sisters, as well as the external perception that his relationship with them was inappropriate or suspicious.

The Sociocultural Context: Patriarchy and Misogyny

The silence surrounding these alleged events would have been deeply influenced by the patriarchal structures of the Victorian era. In a system where women lacked power and agency, they might have chosen to act from the shadows to protect themselves and their children. Lorina Liddell's relationship with Carroll could have been instrumentalized, not only because of his condition as a sleepwalker but also due to the oppression inherent in the institution of marriage in a misogynistic society.

This pattern of infantilizing vulnerable individuals, such as Carroll, reflects a power dynamic in which sleepwalkers and others with psychological or neurological conditions were frequently reduced to positions of dependency or invisibility.

Potential Evidence and Future Directions

To validate this hypothesis, it would be crucial to conduct DNA testing of the descendants of the Liddell family and Charles Lutwidge Dodgson's lineage. Such tests could establish genetic links

confirming or refuting the biological relationship between Carroll and the children. Additionally, a deeper analysis of Carroll's diaries and letters could shed light on his emotional state and traumatic experiences at Rugby School.

Final Reflection

This hypothesis offers an alternative perspective on the complex relationship between Lewis Carroll, Alice Liddell, and her family. While some elements are speculative and require further evidence, the proposal invites reconsideration of the power dynamics, trauma, and secrecy that may have influenced the life and work of one of the most enigmatic writers in English literature. Although the analysis may be controversial, it addresses fundamental questions about the intersection of personal psychology and the oppressive social structures of the Victorian era.

Hipótesis sobre Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y su relación con Alice Liddell

Autor: Martín Fuertes Oliva

Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson, es una figura que ha generado controversia y especulación a lo largo de los años, especialmente en relación con su obra Alicia en el País de las Maravillas y su vínculo con Alice Liddell, la niña que inspiró el icónico personaje. En este artículo se presenta una hipótesis que aborda aspectos poco explorados de su vida personal, basándose en análisis psicológico, histórico y sociocultural.

La hipótesis: el sonambulismo y los traumas ocultos de Carroll

Se propone que Lewis Carroll era sonámbulo y que esta condición influyó profundamente en su vida. Durante su juventud, particularmente en su paso por la Rugby School, Carroll habría sido víctima de abusos sexuales y maltratos mientras se encontraba en episodios de sonambulismo. Este trauma pudo haber dejado huellas psicológicas que condicionaron su comportamiento y su autoimagen, caracterizada por la inseguridad, la vergüenza y una marcada timidez.

La hipótesis también sugiere que Alice Liddell y sus hermanas, Lorina y Edith, no eran simplemente niñas a quienes Carroll apreciaba como amigas cercanas de la familia, sino que podrían haber sido sus hijas biológicas, nacidas de episodios de sonambulismo sexual entre Carroll y la madre de Alice, Lorina Liddell. Según esta teoría, Carroll habría permanecido ajeno a esta realidad debido a su condición y a un posible acuerdo de silencio dentro de la familia Liddell. Esto explicaría el vínculo tan estrecho que mantenía con Alice y sus hermanas, así como la percepción externa de que su relación era inapropiada o sospechosa.

El contexto sociocultural: patriarcado y misoginia

El silencio en torno a estos supuestos eventos estaría profundamente influido por las estructuras patriarcales de la época victoriana. En un sistema en el que las mujeres carecían de poder y agencia, habrían optado por actuar desde las sombras para protegerse y proteger a sus hijas. La relación de Lorina Liddell con Carroll podría haber sido instrumentalizada, no solo por su condición de sonámbulo, sino también por la opresión inherente a la institución del matrimonio en una sociedad misógina.

Este patrón de infantilización de individuos vulnerables, como Carroll, refleja una dinámica de poder en la que los sonámbulos y otros individuos con condiciones psicológicas o neurológicas eran frecuentemente reducidos a una posición de dependencia o invisibilización.

Pruebas potenciales y caminos a seguir

Para validar esta hipótesis, sería crucial realizar pruebas de ADN de descendientes de la familia Liddell y de la línea familiar de Charles Lutwidge Dodgson. Esto podría establecer vínculos genéticos que confirmen o desmientan la relación biológica entre Carroll y las niñas. Además, un análisis más profundo de los diarios y cartas de Carroll podría arrojar luz sobre su estado emocional y sus experiencias traumáticas en la Rugby School.

Reflexión final

Esta hipótesis ofrece una visión alternativa sobre la compleja relación entre Lewis Carroll, Alice Liddell y su familia. Aunque algunos elementos son especulativos y requieren pruebas adicionales, el planteamiento invita a reconsiderar las dinámicas de poder, trauma y secreto que pueden haber influido en la vida y obra de uno de los escritores más enigmáticos de la literatura inglesa. Si bien el análisis puede ser controvertido, aborda preguntas fundamentales sobre la intersección entre la psicología personal y las estructuras sociales opresivas que prevalecían en la época victoriana.